

معوقات ممارسة الأنشطة المدرسية وكيفية الحد منها من وجهة نظر الأخصائيين الاجتماعيين بمدارس التعليم الاساسي الاصابعة

أ- انتصار عمر الطاهر كريم

ANTISAR OMAR ALTAHIR KAREEM

ماجستير في الخدمة الاجتماعية - الأكاديمية الليبية للدراسات العليا جنزور .

mrantsar41@gmail.com

الملخص

يهدف هذا البحث إلى التعرف على معوقات ممارسة الأنشطة المدرسية وسبل الحد منها من وجهة نظر الأخصائيين الاجتماعيين بمدارس التعليم الاساسي الاصابعة ، وذلك في ضوء الأهمية التربوية والاجتماعية والنفسية التي تمثلها الأنشطة المدرسية في بناء شخصية التلميذ وتنمية قدراته ومواهبه ، واعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي وتم استخدام الاستبانة كأداة لجمع البيانات من الأخصائي الاجتماعي العاملين بمدارس التعليم الاساسي ، وتوصل البحث إلى وجود مجموعة من المعوقات التي تحد من فاعلية ممارسة الأنشطة المدرسية ومن أبرزها ضعف الإمكانيات المادية ، نقص الاماكن والتجهيزات المخصصة للأنشطة ، ضعف التعاون بعض المعلمين وأولياء الأمور ، كما بينت النتائج أن للأخصائي الاجتماعي دوراً محورياً في الحد من معوقات من خلال .

- التخطيط الجيد للأنشطة بما يتناسب مع الإمكانيات المدرسية .
- تنظيم برامج توعوية لأولياء الأمور حول أهمية الأنشطة .
- وأوصي البحث بضرورة تعزيز الدور الإداري في دعم الأنشطة المدرسية ، وتنظيم دورات تدريبية مستمرة للأخصائيين الاجتماعيين والمعلمين المشرفين على النشاط في مجالات تخطيط وإدارة الأنشطة المدرسية .

Abstract

This research aims to identify the obstacles to practicing school activities and ways to reduce them from the perspective of social specialists in basic education schools in Al-Asabi'a. This is in light of the educational, social, and psychological importance that school activities play in building students' personalities and developing their skills and talents. The research adopted the descriptive analytical method, and a questionnaire was used as a data collection tool from social specialists working in basic education schools.

The research found that there are several obstacles that limit the effectiveness of school activities, most notably:

- Weak financial resources.
- Lack of spaces and equipment designated for activities.
- Insufficient cooperation from some teachers and parents.

The results also indicated that the social specialist has a pivotal role in reducing these obstacles through:

- Good planning of activities in accordance with the school's available resources.
- Organizing awareness programs for parents about the importance of activities.

The research recommended strengthening the administrative role in supporting school activities and organizing continuous training courses for social specialists and teachers supervising activities in the fields of planning and managing school activities.

استلام الورقة: 2026-02-16 - قبول الورقة: 2026-02-24 - نشر الورقة: 2026-03-02

كلمات مفتاحية: المعوقات – الأنشطة المدرسية – الأخصائي الاجتماعي

Keywords: obstacles – school activities – social specialist

مقدمة

تعد الأنشطة المدرسية أحد المكونات الأساسية في العملية التربوية الحديثة ، لما لها من دور فاعل في تنمية شخصية التلميذ تنمية شاملة ومتوازنة ، حيث لا تقتصر على الجوانب المعرفية فقط ، بل تمتد لتشمل الجوانب الاجتماعية ، والنفسية ، والسلوكية ، والوجدانية ، وتسهم الأنشطة المدرسية في اكتشاف ميول التلاميذ وقدراتهم ، وتنمية روح التعاون والعمل الجماعي ، وتعزيز القيم الإيجابية كالانتماء والمسؤولية ، واحترام الآخرين إضافة إلى دورها في الحد من المشكلات السلوكية داخل البيئة المدرسية ، وتعد مرحلة التعلم الاساسي من أهم المراحل التعليمية إذ تتشكل خلالها ملامح شخصية التلميذ وتتكون اتجاهاته وقيمه الاساسية ، الأمر الذي يجعل للأنشطة المدرسية في هذه المرحلة أهمية خاصة ، كونها أداة تربوية داعمة للمناهج الدراسية ، وسيلة فعالة لتحقيق التوازن بين الجوانب النظرية والتطبيقية في التعليم . ورغم هذه الأهمية ، إلا أن واقع الأنشطة المدرسية في العديد من المدارس التعليم الاساسي تشير إلى وجود ضعف في ممارستها أو عدم تفعيلها ، نتيجة لوجود مجموعة من المعوقات التي تحول دون تحقيق الأهداف المرجوة منها ، ويؤدي هذا الضعف إلى تقليص دور الأنشطة المدرسية وتحويلها في بعض الاحيان إلى برامج شكلية لا تحقق الأثر التربوي المنشود . وفي هذا السياق يبرز دور الاخصائي الاجتماعي المدرسي باعتباره عنصرا محوريا في التخطيط للأنشطة المدرسية وتنفيذها و تقويمها لما يمتلكه من خبرة مهنية في التعامل مع التلاميذ وفهم مشكلاتهم واحتياجاتهم الاجتماعية والنفسية ، فضلا على دوره في التنسيق بين المدرسة والأسرة والمجتمع المحلي ، ومن هنا تأتي أهمية الاستفادة من وجهة نظر الاخصائيين الاجتماعيين في تشخيص معوقات ممارسة الأنشطة المدرسية واقتراح السبل للحد منها . وانطلاقاً من ذلك يسعى هذا البحث إلى دراسة معوقات الأنشطة المدرسية في مدارس التعليم الاساسي وتحملها من وجهة نظر الاخصائيين الاجتماعيين لهدف الوصول إلى نتائج علمية يمكن الاستفادة منها في تطوير برامج الأنشطة المدرسية .

المبحث الأول - مشكلة البحث :

على الرغم من التأكيد المستمر في السياسات التربوية الحديثة على أهمية الأنشطة المدرسية ودورها في تحقيق النمو المتكامل للتلاميذ ، إلا أن الملاحظة الميدانية وتقارير المتابعة التربوية ، تشير إلى أن الأنشطة المدرسية في العديد من مدارس التعليم الاساسي لا تمارس بالشكل المخطط له ، أو تعاني من ضعف في التنفيذ ، سواء من حيث قلة عدد الأنشطة ، أو محدودية مشاركة التلاميذ في بعض الأنشطة ، أو غياب الاستمرارية والتنظيم .

وتتمثل مشكلة البحث في وجود فجوة واضحة بين الأهمية النظرية للأنشطة المدرسية ، وبين واقع ممارستها الفعلية داخل المدارس ، حيث تعوق عملية التنفيذ مجموعة من العوامل المتداخلة ، مثل ضعف الامكانيات المادية ، وقلة الدعم الإداري وازدحام الجداول الدراسية ونقص التدريب لذي القائمين على الأنشطة إضافة إلى ضعف وعي بعض أولياء الأمور بأهمية الأنشطة المدرسية . من خلال عمل الاخصائيين الاجتماعيين داخل المدارس ، يتضح أنهم يواجهون تحديات متعددة عند محاولتهم تفعيل الأنشطة المدرسية ، سواء في مرحلة التخطيط أو التنفيذ أو التقويم ، الأمر الذي يحد من قدرتهم على أداء دورهم المهني بشكل المطلوب ، كما

أن غياب الدراسات الميدانية التي تتناول هذه المعوقات من وجهة نظر الاخصائيين الاجتماعيين ، يزيد من صعوبة وضع حلول عملية قائمة على أسس عملية وبناء عليه تتحدد مشكلة البحث في التساؤل الرئيس الاتي :

ما معوقات ممارسة الأنشطة المدرسية في مدارس التعليم الاساسي وكيفية الحد منها من وجهة نظر الأخصائيين الاجتماعيين ؟
اهمية البحث :

- 1- تسهم في فهم المعوقات التي تواجه الأنشطة المدرسية من منظور مهني متخصصي .
- 2- تذكير صانعي القرار التربوي على وضع خطط تطويرية لتحسين البيئة المدرسية .
- 3- تبيان العلاقة بين النشاط المدرسية ودور الأخصائي الاجتماعي وما يبرزهما من أهمية تكامل الادوار في العملية التعليمية .

أهداف البحث :

- التعرف على أهم المعوقات التي تواجه ممارسة الأنشطة المدرسية في مدارس التعليم الاساسي الاصابعة .
- الوقوف على اسباب هذه المعوقات من قبل الأخصائيين الاجتماعيين .
- التعرف على الاستراتيجيات المقترحة من قبل الأخصائيين الاجتماعيين لحد من هذا المعوقات .

التساؤلات البحث :

- 1- ما أهم المعوقات التي تواجه ممارسة الأنشطة المدرسية ؟
- 2- ما دور الأخصائي الاجتماعي في التعرف على أسباب معوقات ممارسة الأنشطة المدرسية ؟
- 3- ما الاستراتيجيات المقترحة من قبل الأخصائيين الاجتماعيين لحد من هذه المعوقات ؟

مفاهيم ومصطلحات البحث :

1- المعوقات :

ويقصد بها كل ما يؤثر سلبا على أداء قائد المدرسة لمهامه وواجباته في تفعيل الانشطة الطلابية (الغامدي ، 2016: ص45).

2- الانشطة المدرسية :

هي مجموعة من الخبرات والممارسات التي يمارسها ويكتسبها والمعلم وهي عملية مصاحبة للدراسة ومكملة لها ، ولها أهداف تربوية متميزة ، ومن الممكن أن تتم داخل الفصل أو خارجه (الدخيل ، 2004 : ص11) .

3- الاخصائي الاجتماعي :

هو الشخص المهني الذي تكامل إعدادة نظريا وعلميا ليعمل في ميادين الخدمة الاجتماعية ، ليكون مؤثرا بمهاراته تأثيرا إيجابيا في تغيير الناس أفراد أو جماعات ومجتمعات (عبدالحفيظ - وحافظ ، 1991 : ص97).

النظرية التفاعلية :

تعد النظرية التفاعلية من النظريات المفسرة للسلوك الانساني ، حيث تؤكد أن سلوك الفرد يتشكل من خلال التفاعل المستمر مع الآخرين داخل المجتمع ، وتعد المدرسة في هذا الاطار مجتمعا مصغرا تتشكل فيه العلاقات الاجتماعية (خوري ، 1996: ص65). بين التلاميذ والمعلمين والأخصائيين الاجتماعيين والإدارة المدرسية . وفي ضوء هذه النظرية تعد الانشطة المدرسية وسيلة فعالة لتعزيز التفاعل الاجتماعي الايجابي بين التلاميذ ، وتنمية مهارات التعاون والانتماء والعمل الجماعي ، كما تفسر نظرية التفاعلية المعوقات التي تواجه ممارسة الانشطة المدرسية على أنها ناتجة عن ضعف قنوات التفاعل والتواصل بين اطراف العملية التعليمية وقلة الفرص المتاحة للتلاميذ ، للمشاركة في أنشطة جماعية منظمة ، ومن هذا المنطلق يبرز دور الاخصائي الاجتماعي في تنظيم التفاعل الاجتماعي داخل المدرسة من خلال تخطيط وتنفيذ الانشطة المدرسية ، التي تسهم في تعديل السلوك وتعزيز القيم الاجتماعية الايجابية والحد من المشكلات السلوكية بما يحقق أهداف العملية التربوية .

الدراسات السابقة :

قامت الباحثة بالاطلاع على البحوث والدراسات ذات الصلة بموضوع البحث الحالي والمتعلق بمعوقات ممارسة الأنشطة المدرسية بمدارس التعليم الاساسي وكيفية الحد منها ، وذلك للاستفادة من الاساليب والاجراءات المتبعة والوقوف على النتائج التي توصلت إليها وفيما يأتي عرض لهذه الدراسات :

- 1- دراسة حامد عبد العاطي 2021 بعنوان (النشاط المدرسي وعلاقته بمستوى التحصيل الدراسي لدى تلاميذ الشق الثاني من مرحلة التعليم الاساسي من وجهة نظر المعلمين في بلدية غريان) . هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى تفعيل الأنشطة المدرسية بالشق الثاني في مرحلة التعليم الاساسي داخل المدرسة وخارجها ، وتحديد المعوقات إلى تحول دون تنفيذ الأنشطة ، لتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بتصميم استبيان تم تطبيقه على المعلمين حيث كان عددهم (772) معلم ومعلمة وقد استخدمت الباحث المنهج الوصفي وتوصل الباحث إلى نتائج منها ، أن النشاط المدرسي يعتبر عنصرا مكملا للمنهج بمفهومه الواسع وبدونه لا تكتمل العملية التعليمية والتربوية ، لمعلمي النشاط المدرسي الدور الفاعل في المدرسة من خلال المشاركة في وضع البرامج والخطط للنشاط المدرسي، مشاركة التلاميذ في النشاط الخارجي يسهم ف تنمية اتجاهاتهم التعليمية التربوية .
- 2- دراسة منير عبد العاطي 2021 بعنوان معوقات النشاط المدرسي من وجهة نظر مديري المدارس بمنطقة مزدة ، هدفت هذه الدراسة للتعرف على معوقات تنفيذ الأنشطة المدرسية في مدارس منطقة مزدة من وجهة نظر مديري المدارس وتحقيقا لأهداف الدراسة استخدام الباحث الاستبيان على عدد من مداري المدارس وبلغ عددهم (15) مدير من مجتمع الاصلي واستخدم الباحث المنهج الوصفي وتوصلت الدراسة إلى نتائج الاتية وهي معرفة الهدف الرئيس من النشاط المدرسي يفقد أهمية وقيمة داخل المجال التعليمي ، قلة الامكانيات المادية لتحقيق أهداف النشاط المدرسي ، تركيز الإدارة المدرسية على جانب العلمي في العملية التعليمية وإهمال النشاط ، التركيز على نوع واحد من النشاط وهو النشاط الرياضي فقط .
- 3- دراسة عصام توفيق : 2007 بعنوان (أسباب عزوف الطلاب عن المشاركة في الأنشطة الاجتماعية المدرسية الحرة وسبل علاجها في المجتمع المصري) . هدفت الدراسة إلى التعرف على حجم الطلاب في ممارسة الأنشطة المدرسية ، والتعرف على انواع الأنشطة التي يقبل عليها التلاميذ ، والانواع الاخرى التي يعزفون عنها ، كذلك هدفت إلى الكشف عن أسباب عزوف التلاميذ عن ممارسة الأنشطة و أيضا محاولة التوصل إلى حلول ومقترحات لمواجهة مشكلة العزوف ، ولتشجيع التلاميذ على ممارسة الأنشطة المدرسية ، واستخدم الباحث المنهج الوصفي للكشف عن طبيعة عزوف التلاميذ عن ممارسة الأنشطة الاجتماعية المدرسية والوقوف على أسبابها عن طريق المسح بالعينة واشتملت على اربع فئات وهي طلبة الصف الأول الثانوي - مشرفون الأنشطة وموجهوهم بالمدارس - مديري المدارس ، فئة أولياء الامور الطلاب . استخدم الباحث الاستبيان كأداء لجمع المعلومات وكانت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة تمثل الإدارة المدرسية دورا مهما في إقبال الطلاب على ممارسة الأنشطة المدرسية بأنواعها وتعتبر الإدارة أحد الاسباب الرئيسية في مشكلة العزوف الطلابي عن الأنشطة ، ندرة وجود علاقة بين الأنشطة المدرسية والمواد الدراسية المقررة وعدم وجود وقت محددة مخصص لممارسة النشاط في اليوم الدراسي ، قلة الامكانيات المادية بالمدرسة لممارسة الأنشطة من ملاعب وأجهزة ، معظم أولياء الامور لديهم قناعة بأن الأنشطة المدرسية مضيعة للوقت .

التعقيب على الدراسات السابقة :

لقد أسهم رجوعنا للدراسات السابقة في الاستفادة منها في كونها زادت من إثراء الجانب النظري لبحثنا ، إضافة إلى أنها أسهمت في تطوير معارفنا بمختلف المعلومات ، واستفدنا منها في الجانب المنهجي من خلال أدوات جمع البيانات اداة الاستمارة ، وبتفق البحث الحالي مع الدراسات السابقة كونها سلطت الضوء على معوقات ممارسة الأنشطة المدرسية وكيفية الحد منها في وجهة نظرا الاخصائيين الاجتماعيين الذي يعتبر المتغير المشترك لكل الدراسات ، كما اتفقت في الأهداف والأهمية واستخدمت الإداء نفسه في جمع البيانات وهي الاستمارة الاستبانة واستخدمت دراسة حامد عبد العاطي ودراسة منير عبد العاطي ودراسة عصام توفيق المنهج نفسه هو المنهج الوصفي المستخدم في البحث الحالي ، كما أختلف البحث الحالي والدراسات السابقة من حيث حجم ومكان وزمان ،

والبحث الحالي تميز بتسليط الضوء على دور الاخصائي الاجتماعي في الحد من المعوقات التي تعيق ممارسة الانشطة المدرسية
والتعرف على الاستراتيجيات المقترحة للحد من المعوقات

المبحث الثاني - الإطار النظري للبحث :

مفهوم الأنشطة المدرسية :

تعتبر الانشطة المدرسية من المفاهيم الحديثة الاستخدام في التربية ، لأن النشاط جزء لا يتجزأ من البرنامج العام للمؤسسة التعليمية ، وجزء مهم من المنهج الدراسي بمفهومه الحديث ، جزء مندمج وليس مضافاً بمعنى أن مفهوم المنهج والحياة المدرسية يمثلان سلسلة من النشاطات المتكاملة إذا لا يمكن الفصل بين المنهج والحياة المدرسية ، وأن المناشط المدرسية تتضمن العناصر الهامة في بناء شخصية المتعلم وصقلها علاوة على أن فاعلية العملية التعليمية داخل الصف الدراسي تتوقف إلى حد بعيد على ممارسة المتعلمين للمناشط التي تحقق أفضل نمو ممكن من خلال مناخ مناسب يسود المدرسة ويهيئ الظروف لممارسة النشاط بما يتماشى مع خصائص النمو والتعلم الجيد (شاكر ، 2003: ص22).

أهمية الأنشطة المدرسية :

تتمثل أهمية الأنشطة المدرسية في دورها الفعال في تنمية سلوك التلاميذ وبناء شخصيتهم بصورة متكاملة ، حيث يسهم في اشباع ميولهم وحاجاتهم ، ويساعدهم على التعبير عن أنفسهم داخل بيئة مدرسية إيجابية ، كما يكسب التلاميذ خبرات متنوعة يصعب اكتسابها داخل الفصل الدراسي فقط ، مثل التعاون وتحمل المسؤولية والمشاركة في اتخاذ القرار (عطير ، 2017:ص422). ويساهم النشاط المدرسي في تفعيل المنهج الدراسي وتثبيت المفاهيم والمعلومات ، مما يعزز عملية التعليم ويربط بين الجانب النظري والتطبيقي (البطاش ، 2019: ص19).

ويعد النشاط جزءاً مكملًا للمنهج الحديث إذ يساعد على تكوين العادات والقيم وتنمية المهارات المعرفية والاجتماعية مع مراعاة الفروق الفردية بين التلاميذ ، وكذلك يعزز النشاط المدرسي الرضا عن المدرسة ويزيد من فرص النجاح الأكاديمي ، يقوي مفهوم الذات لدى التلاميذ ، بينما يؤدي غيابه إلى ضعف الإثراء وربما العزلة وكراهية المدرسة (محمد – 1992 ، ص 104- 105).

أهداف الأنشطة المدرسية :

تهدف الأنشطة المدرسية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التربوية والتعليمية أهمها (طة – 2008 ، ص34).

- إشباع حاجات التلاميذ البيولوجية والنفسية والاجتماعية .
- الكشف عن ميولهم ومواهبهم والعمل على تنميتها وصقلها .
- تنمية مهارات العمل الجماعي والتعاون وتوثيق العلاقات الاجتماعية بينهم .
- غرس القيم الايجابية والسلوكيات السليمة وتعزيز الانضباط وتحمل المسؤولية .
- تنمية روح الانتماء والولاء للمدرسة والمجتمع وتشجيع العمل التطوعي .
- ربط المدرسة بالمجتمع من خلال الأنشطة والخدمات العامة .
- تنمية الاعتماد على النفس والقدرة على الإبداع والابتكار .

وظائف الأنشطة المدرسية :

تختلف نظره المدرسة الحديثة عن نظره المدرسة التقليدية للنشاط المدرسي ، حيث تنظر التربية الحديثة اليوم إلى النمو الشامل للمتعلم ، وعدم الاقتصار على الناحية العقلية فقط . كما كان في الماضي لذلك أصبح المنهج اليوم يهتم بجميع نواحي التلميذ العقلية والنفسية والاجتماعية والصحية وبشكل متوازن ، ويسهم النشاط المدرسي بشكل كبيرة في هذه النمو لا عداد المتعلم للحياة عن طريق اكتسابه الخبرات والمهارات والمفاهيم والقيم والاتجاهات السلوكية المناسبة والمطلوبة في تربية التلميذ من خلال الوظائف التي يؤديها النشاط المدرسي وهي

أولاً – الوظيفة التربوية (للافي ، 2010 : ص17) :

- تنمي المهارات العقلية مثل التفكير والبحث وحل المشكلات .
 - تسهم في تحقيق أهداف المنهج الدراسي وتدعيم ما يتعلمه التلميذ داخل الفصل .
 - تساعد على اكتشاف المواهب والقدرات وتنميتها .
 - تعزيز القيم التربوية كالانضباط ، وتحمل المسؤولية ، واحترام النظام .
- ثانيا – الوظيفة الاجتماعية (شحاته ، 1997: ص43) :
- تنمي روح التعاون والعمل الجماعي بين التلاميذ .
 - تقوى العلاقات الاجتماعية وتعزز مهارات التواصل والحوار .
 - ترسخ روح الانتماء للمدرسة والمجتمع .
 - تدرب التلاميذ على القيادة والمشاركة واحترام القوانين .
- ثالثا – الوظيفة النفسية (اللافي ، 2010 : ص18):
- تشبع حاجات التلاميذ النفسية وتساعدهم على التعبير عن ميولهم واهتماماتهم .
 - تخفف من التوتر و الضغوط الدراسية .
 - تعزيز الثقة بالنفس والشعور بالنجاح والانجاز .
 - تساعد في تفرغ الطاقات بطريقة إيجابية وتحمي من السلوكيات السلبية .

معوقات ممارسة الأنشطة المدرسية :

أن المعوقات هي كل ما يقف حائلا أمام ممارسة النشاط المدرسي ويسبب ذلك في حرمان التلاميذ من الفوائد التي تعود عليهم من ممارسة الأنشطة المدرسية ، وذلك لقي النشاط المدرسي في التربية الحديثة كل الاهتمام ، وعلى الرغم من ممارسة بعض الأنواع من الأنشطة المدرسية ، وانتشارها في المدارس واثرها الفعال على سلوك التلاميذ إلا أن الأنشطة المدرسية تواجه العديد من المعوقات التي تحد من فاعلية وانطلاقة بالشكل الجيد في المؤسسات التعليمية لذلك فإن تحديد هذه المعوقات أمر ضروري لمواجهتها وتذليلها لتيسر السبل أمام المتعلمين التلاميذ لممارسة النشاط المدرسي بما يساعدهم على تحقيق أهدافهم ويمكن عرض بعض هذه المعوقات وهي :

1 – معوقات إدارية وتنظيمية (الفقيري ، 2014 : ص100):

تتمثل في ضعف التخطيط المسبق للأنشطة المدرسية ، وغياب رؤية واضحة ومتكاملة لتنفيذها ، إضافة إلى عدم تخصيص وقت كافية للأنشطة ضمن الجدول الدراسي ، كما أن كثرة الأعباء الإدارية المفروضة على إدارة المدرسة تؤدي إلى تقليص الاهتمام بالأنشطة لصالح الجوانب الأكاديمية فقط .

2- معوقات نقص الامكانيات المادية (شاكر ، 2003: ص204) :

تعاني بعض المدارس من نقص في الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الأنشطة ، وقلة التجهيزات و الادوات المناسبة ، وعدم توفر أماكن مخصصة لممارسة الأنشطة ، الامر الذي يحد من تنوع الأنشطة وقدرة المدرسة على جذب التلاميذ للمشاركة فيها .

3- معوقات بشرية (المعلمون والأخصائيون) (شحاته ، 1992 : ص75):

تشمل قلة التدريب المتخصص في مجال إدارة الأنشطة المدرسية ، وضعف التنسيق بين المعلمين والأخصائيين الاجتماعيين ، إضافة إلى محدودية الحواجز المقدمة للقائمين على الأنشطة مما يؤثر على مستوى الدافعية لديهم .

4- معوقات خاصة بالتلميذ (سميرة ، 2006 : ص52) :

تتمثل في ضعف وعي التلاميذ بأهمية الأنشطة المدرسية وانخفاض مستوى الدافعية للمشاركة ، إضافة إلى وجود بعض المشكلات السلوكية التي تعيق سير النشاط بشكل منتظم .

5-معوقات أسرية ومجتمعية (سميرة ، 2006:ص52):

يؤثر ضعف تعاون أولياء الامور وقلة مشاركتهم في دعم الانشطة المدرسية على نجاحها ، إلى جانب بعض الاتجاهات الاجتماعية التي تقلل من قيمة الانشطة مقارنة بالتحصيل الدراسي .

دور الأخصائي الاجتماعي في الحد من المعوقات التي تواجه الانشطة المدرسية :

يرى الاخصائيون الاجتماعيون أن معوقات ممارسة الانشطة المدرسية لا تعود إلى سبب واحد بل هي نتيجة تفاعل عدة عوامل تنظيمية وبشرية ومجتمعة ، ويؤكدون أن ضعف التخطيط والدعم الإداري يمثلان العائق الأكبر أمام تفعيل الانشطة حيث تنفيذ في كثير من الاحيان بصورة شكلية دون متابعة أو تقويم كما يشير الاخصائيون إلى أن نقص الامكانيات المادية يحد من قدرتهم على تنفيذ برامج هادفه تتناسب مع ميول التلاميذ واحتياجاتهم ، الأمر الذي ينعكس سلبا على مستوى مشاركة التلاميذ ، ويضيفون أن قلة التدريب المهني تؤثر على كفاءة القائمين على الأنشطة وتجعلهم غير قادرين على توظيف الانشطة كوسيلة تربوية فعالة لمعالجة المشكلات السلوكية . وكذلك أن ضعف التعاون بين المدرسة والاسرة يؤدي إلى غياب الدعم النفسى الاجتماعي هذا مما يقلل من اقبالهم على المشاركة في الانشطة ، كما أن ازدحام الجدول الدراسي وعدم تخصيص وقت ثابت للأنشطة يعد من أبرز العوامل التي تعيق استمراريتها .

الدور المهني للأخصائي الاجتماعي للحد من المعوقات التي تواجه النشاط المدرسي :

يلعب الاخصائي الاجتماعي كمارس عام ادوار متعددة في المجال المدرسي مع الإنساق المختلفة التي يوجد فيها ومن اهم الأدوار التي يقوم بها الاخصائي الاجتماعي في المجال المدرسي في التعامل مع المعوقات هي:

- دور الممارس العام كمدالج : يقوم الاخصائي الاجتماعي من خلال هذا الدور بدراسة المشكلات التي تعترض التلاميذ ، وتؤثر سلبا على تحصيلهم الدراسي كما تحول دون نموهم النفسى والاجتماعى والثقافى ، ويعمل على تحديد العوامل المسببة لهذه المشكلات ثم الوصول إلى إيجاد الحلول المناسبة لها ، من خلال تنظيم البرامج المختلفة والانشطة المدرسية والاستفادة من جماعة النشاط كوسيلة للتدخل (حبيب ، 2011 . ص329).
- دور الممارس كالمهني : يعمل الاخصائي الاجتماعي باستمرار على تنمية مواهب التلاميذ بتذليل كافة الصعاب وتسهيل الخدمات اللازمة لتنفيذ الخطط والبرامج بما يتفق مع قدراتهم وامكانياتهم لا شباع رغباتهم النفسية والاجتماعية والتعليمية على كافة الاصعدة وبالتالي تنمية مهاراتهم وتكوين شخصياتهم بالصورة المطلوبة (صكح - 2020 . ص115).
- دور الممارس العام كالمساعد : يقوم الاخصائي من خلال هذا الدور بتمكين التلاميذ من اكتشاف قدراتهم وامكانياتهم ، ومساعدتهم على الاستفادة منها لتحقيق أهدافهم واشباع احتياجاتهم ، ويتضمن هذا الدور مساعدة التلاميذ على أداء أدوارهم ومسئولياتهم ، وتحقيق النمو الثقافى والاجتماعى لديهم من خلال ادماجهم في جماعات النشاط ليتشبعوا بما يتناسب احتياجاتهم مع امكانياتهم (صكح – 2020 . 115).
- دور الممارس العام كالوسيط : يعمل الاخصائي الاجتماعي على تقوية الروابط وتحسين العلاقات الاجتماعية بين البيئة المدرسية وبين أولياء الامور التلاميذ بحيث يكون حلقة الوصل بينهم لمساعدة التلاميذ للتغلب على المشكلات التي تعيقهم عن اشباع احتياجاتهم وتحقيق رغباتهم النفسية والاجتماعية والثقافية (صكح – 2020 . ص115).
- دور الممارس العام كخطط : يقوم الاخصائي الاجتماعي بمجموعة من الانشطة والبرامج لمساعدة التلميذ على تحقيق أهدافهم من خلال خطة تنفيذية للتعرف على الاحتياجات المدرسية للتلاميذ لمواجهتها واشباعها والعمل على متابعة هذه الخطط والبرامج وذلك تمهيدا لتقويم الخدمات التي تقدمها المدرسة من ناحية ، وتقويم تحقيق المدرسة لوظائفها التعليمية والتربوية من ناحية أخرى (سليمان – 1996 . ص218).

استراتيجيات التي يمكن اتباعها في الحد من المعوقات ممارسة الانشطة المدرسية:

وحتى يحقق الاخصائي الاجتماعي اهدافه للحد من معوقات التي تقف حيال ممارسة النشاط المدرسية بالمدرسة يمكن اتباع

الاستراتيجيات التي تسهم في نجاح الانشطة المدرسية وهي :

1-التخطيط الجيد للأنشطة (سليمان ، 2014 : ص232):

- اعداد خطة واضحة للأنشطة تتضمن الاهداف والوسائل والزمن والمسؤوليات .
 - ربط الانشطة باحتياجات التلاميذ وميولهم بأهداف المنهج الدراسي .
 - مراعاة الامكانات المتاحة داخل المدرسة عند التخطيط .
 - اشراك المعلمين والاصحاب الاجتماعيين في اعداد الخطة لضمان التكامل .
- أن أهمية التخطيط يساعد في تجنب العشوائية وتقليل الهدر في الوقت والجهد وضمان تحقيق الاهداف المرجوه .

2-التقويم المستمر للأنشطة (حياني ، 2004 : ص15):

- متابعة تنفيذ الأنشطة وفق الخطة الموضوعية .
- قياس مدى تحقيق الاهداف التربوية والاجتماعية والنفسية .
- التعرف على نقاط القوة لتعزيزها ونقاط الضعف لمعالجتها .
- الاستفادة من آراء التلاميذ والمعلمين في تطوير الأنشطة .
- يسهم التقويم في تحسين جودة الأنشطة وضمان استمراريتها وفعاليتها .

3-التشخيص المبكر للمعوقات (خليل ، 2018 : ص95):

- رصد المشكلات متداينها (ضعف المشاركة – نقص امكانات – عزوف التلاميذ).
- دراسة أسباب معوقات سواء كانت إدارية أو مادية أو نفسية .
- وضع حلول علاجية مناسبة قبل تفاقم المشكلة .
- تدخل الاخصائي الاجتماعي مبكرا لدعم التلاميذ المترددين أو المنعزلين .

من خلال ما سبق أن اهم الاستراتيجيات للحد من معوقات الانشطة المدرسية التخطيط الجيد القائم على اسس علمية والتقويم المستمر لقياس فاعلية الانشطة والتشخيص المبكر للمشكلات ومعالجتها لضمان نجاح البرامج وتحقيق أهدافها ، حيث يسهم الاخصائي الاجتماعي في ضمان فاعلية الانشطة المدرسية من خلال التخطيط العلمي ، والمتابعة والتقويم والتدخل المبكر لمعالجة المعوقات بما يدعم النمو المتكامل للتلاميذ.

المبحث الثالث – الإجراءات المنهجية للبحث :

منهج البحث :

تحقيقا لأهداف البحث و للاجاية على ما يثره من تساؤلات استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي باعتباره الانسب لمثل هذه البحوث ، حيث يمكن وصف معوقات ممارسة الأنشطة المدرسية وكيفية الحد منها واستطلاع آراء الاخصائيين الاجتماعيين بمدارس التعليم الاساسي الاصابة حول الصعوبات والمعوقات التي تواجه تنفيذ هذه الانشطة وكيفية تفعيلها .

مجالات البحث :

تمحور البحث في أربعة مجالات هي :

- أ – المجال الموضوعي : تناول موضوع معوقات ممارسة الأنشطة المدرسية وكيفية الحد منها .
- ب – المجال المكاني : فيتمثل في بعض المدارس التعليم الاساسي الواقعة في نطاق مدينة الاصابة وعددها 30 مدرسة .
- ت – المجال البشري : يتكون من جميع الاخصائيين الاجتماعيين العاملين بمدارس التعليم الاساسي وعددهم 30 أخصائي اجتماعي .

ث – المجال الزمني: ويقصد به الفترة التي تمت فيها الدراسة الميدانية .

مجتمع البحث :

يتكون مجتمع البحث من الأخصائيين الاجتماعيين بمدارس التعليم الاساسي الاصابعة والبالغ عددهم (30) أخصائي اجتماعي ، وسعت الباحثة للحصول على أدق النتائج باعتماد اسلوب المسح الشامل لجمع البيانات من مجتمع البحث .

أداة البحث :

قامت الباحثة بإعداد أداة الاستبانة لجمع المعلومات حول المعوقات ممارسة الأنشطة المدرسية وكيفية الحد منها من وجهة نظر الاخصائيين الاجتماعيين وقد تم الاعتماد على العديد من الدراسات السابقة في اعداد الاستبانة ، ولقد تكونت الاستبانة من (13) فقرة موزعة في (3) محاور .

الاساليب الاحصائية المستعملة :

تم الاستعانة ببعض الاساليب الاحصائية التالية :

أ – مقياس ليكرت : لقد تم استخدام مقياس من اليكرت الثلاثي للإجابة على فقرات الاستبانة ثم تم احتساب المدى (3-1=3) ومن تم تقسيمة على عدد خلايا المقياس للحصول على طول الخلية الصحيح أي ($0.67 = \frac{2}{3}$) وبعد ذلك تمت إضافة القيمة إلى أقل في المقياس الواحد الصحيح وذلك لتحديد الحد الأعلى لهذه الخلية ، وهكذا أصبح طول الخلية كما يلي.

الجدول رقم (1) قيم المتوسطات الحسابية .

المتوسط الحسابي	قيمه
من (1 إلى 1.66)	غير موافق
من (1.67 إلى 2.23)	احيانا
من (2.24 إلى 3.00)	موافق

ب – الاساليب الاحصائية الوصفية :

تم الاعتماد على بعض الاساليب الاحصائية الوصفية منها :

1 – المتوسط الحسابي : وهو المقياس الأكثر استخداما من مقياسي النزعة المركزية ويساوي مجموع كافة القيم في مجموعة ما من البيانات مقسوما على عددها .

2 – الانحراف المعياري : وهو القيمة الأكثر استخداما من بين مقياسي التشتت لقياس مدى تشتت القيم عن وسطها الحسابي .

3 – اختبار ألفا كرونباخ : لمعرفة ثبات فقرات الاستبانة .

صدق الأداة :

تم التحقق من صدق الاداة عن طريق عرضها على مجموعة من اساتذة كلية التربية الاصابعة بجامعة غريان ، وذلك للتأكد من وضوح صياغة العبارات وملانمة العبارات لأهداف البحث وارتباط فقرات الاستبانة بتساؤلات البحث ، وقد أبدى المحكمون موافقتهم على أغلب الفقرات مع إجراء بعض التعديلات اللغوية البسيطة وبذلك تم اعتماد الاستبانة في صورتها نهائية .

ثبات الاستبانة :

تم حساب معامل الثبات باستخدام معامل ألفا كرونباخ لبيانات الاستبانة وكانت النتائج كما يلي

الجدول رقم (2) نتائج ثبات الاداة باستخدام الفاكرونياخ

المحاور وتقسيماتها	عدد العبارات	درجة معامل ألفا كرونباخ
المحور الأول – معوقات ممارسة الأنشطة المدرسية	4	0.81
المحور الثاني – دور الأخصائي الاجتماعي في التعرف على المعوقات	4	0.78
المحور الثالث – الاستراتيجيات الحد من المعوقات الأنشطة المدرسية	5	0.74
المجموع	13	0.86

من خلال الجدول السابق تعد قيمة معامل الفا كرونباخ مرتفعة ، مما يدل على أن أداة البحث تتمتع بدرجة عالية من الثبات وصالحه للتطبيق الميداني .

عرض وتحليل البيانات وتفسيرها :

المحور الأول – وقد جاءت الاجابة على التساؤل بخصوص (معوقات التي تواجه ممارسة الانشطة المدرسية بمدارس التعليم الاساسي الاصابع). من خلال الجدول رقم (3) الذي يبين العبارات والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري والترتيب لهذه العبارات وهي

رقم العبارة	العبارة	المتوسط	الانحراف المعياري	الترتيب	الدلالة
1	ضعف التخطيط للأنشطة المدرسية	2.63	0.41	4	موافق
2	عدم تخصيص وقت كافي لممارسة الأنشطة المدرسية	2.70	0.38	2	موافق
3	نقص الإمكانيات المادية	2.68	0.40	3	موافق
4	ضعف دعم الإدارة لممارسة الأنشطة المدرسية	2.75	0.36	1	موافق
5	المجموع	2.61	0.42		

تفسير وتحليل النتائج أن معوقات التي تواجه ممارسة الانشطة المدرسية جاءت بدرجة كبيرة ، مما يدل على وجود مشكلات حقيقة تعيق تنفيذ الانشطة داخل المدارس التعليم الاساسي الاصابع .

المحور الثاني - وقد تم الإجابة على التساؤل وهو (ما دور الأخصائي الاجتماعي في التعرف على المعوقات ممارسة الأنشطة المدرسية) من خلال الجدول الرقم (4) والذي يبين العبارة والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري والترتيب لعبارات هذا التساؤل .

رقم العبارة	العبارة	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	الترتيب	الدلالة
1	تعتبر المعوقات الإدارية العائق الأكبر أمام تنفيذ الأنشطة	2.59	0.05	1	موافق

2	يؤثر ضعف التنسيق بين المعلمين والأخصائي الاجتماعيين على نجاح الأنشطة	2.52	0.05	3	موافق
3	نقص التدريب المهني يقلل من فاعلية الأخصائي الاجتماعيين في الأنشطة	2.48	0.06	4	موافق
4	قلة الحوافز تقلل من دافعية القائمين على الأنشطة	2.57	0.05	2	أحيانا
5	المجموع	2.54	0.05		

تفسير تحليل النتائج يرى الأخصائي الاجتماعي أن المعوقات الإدارية والتنظيمية تمثل العائق الأكبر وهو ما يسجم مع نظرية التفاعلية الاجتماعية التي تؤكد أن ضعف التفاعل المؤسسي يؤثر سلباً على السلوك ومشاركة التلميذ .
المحور الثالث - وقد تم الإجابة على التساؤل وهو الاستراتيجيات المقترحة لحد من المعوقات من خلال الجدول رقم (5) والذي يبين العبارة والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري والترتيب العبارات هذا التساؤل .

رقم العبارة	العبارة	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	الترتيب	الدلالة
1	إعداد خطة سنوية واضحة تسهم في تحسين تنفيذ الأنشطة المدرسية	2.83	0.06	1	موافق
2	تخصيص ميزانية مناسبة تساعد على تنوع الأنشطة المدرسية	2.76	0.06	3	موافق
3	اشراك التلاميذ في اختيار الأنشطة يزيد من مشاركتهم	2.74	0.06	4	موافق
4	تدريب الاخصائيين والمعلمين المشرفي على النشاط برفع جودة الأنشطة	2.82	0.06	2	موافق
5	اشراك أولياء الامور سهم في دعم الأنشطة المدرسية	2.69	0.06	5	موافق
6	المجموع	2.77	0.06		

نتائج البحث :

- من خلال عرض وتحليل البيانات وتفسيرها يمكن بيان نتائج البحث حسب الاتية :
- 1- أظهرت النتائج وجود معوقات كبيرة تحد من ممارسة الأنشطة المدرسية في مدارس التعليم الاساسي ، حيث بلغ المتوسط الحسابي للمحور الأول درجة مرتفعة ، مما يدل على اتفاق أفراد مجتمع البحث على وجود المعوقات تعيق ممارسة النشطة المدرسية .
 - 2- تبين أن المعوقات الإدارية والتنظيمية تعد من أكثر المعوقات تأثيراً خاصة ضعف التخطيط المسبق للأنشطة و عدم تخصيص وقت كاف لها ضمن الجدول الدراسي وضعف الدعم الإداري .

- 3- أوضحت النتائج أن نقص الإمكانيات المادية والتجهيزات اللازمة يسهم بدرجة كبيرة في إعاقة تنفيذ الأنشطة المدرسية وتنوعها .
- 4- أظهرت آراء الأخصائيين الاجتماعيين أن ضعف التنسيق والتفاعل بين إدارة المدرسة والمعلمين والأخصائي الاجتماعي يعد سببا رئيسيا في تراجع فاعلية الأنشطة وهو ما يتفق مع منطلقات نظرية التفاعل .
- 5- بينت النتائج أن قلة التدريب المهني للأخصائيين الاجتماعيين والمعلمين المشرفين على النشاط تؤثر سلبا على جودة تنفيذ الأنشطة المدرسية واستثمارها تربويا .
- 6- أظهرت النتائج اتفاق أفراد مجتمع البحث بدرجة كبيرة على فاعلية الاستراتيجيات المقترحة للحد من معوقات ممارسة الأنشطة المدرسية خاصة ما يتعلق بالتدريب والدعم المادي وتنظيم .

توصيات البحث :

- 1 – تعزيز الدور الإداري في دعم الأنشطة المدرسية ، من خلال إدراجها ضمن أولويات الخطة المدرسية السنوية ، ومتابعة تنفيذها بشكل منتظم .
- 2 – تخصيص وقت ثابت للأنشطة المدرسية ضمن الجدول الدراسي بما يضمن استمراريتها وعدم تهميشها لصالح المواد العلمية .
- 3 – توفير الامكانيات المادية والتجهيزات اللازمة لتنفيذ الأنشطة المدرسية مع تخصيص ميزانية واضحة لها .
- 4 – تنظيم دورات تدريبية مستمرة للأخصائيين الاجتماعيين والمعلمين في مجالات تخطيط وإدارة الأنشطة المدرسية وتوظيفها في تعديل السلوك .
- 5 – اشراك التلاميذ بفاعلية في اختيار الأنشطة المدرسية وتنفيذها بما يتناسب مع ميولهم وقدراتهم ، مما يزيد من دافعيتهم للمشاركة .
- 6 – تفعيل دور أولياء الامور في المجتمع المحلي في دعم الأنشطة المدرسية من خلال الشراكات والبرامج المشتركة .

مقترحات البحث

- 1- دراسة دور الأنشطة في الحد من المشكلات السلوكية لدى تلاميذ التعليم الاساسي من وجهة نظر الأخصائيين الاجتماعيين .
- 2- دراسة العلاقة بين مستوى التفاعل الاجتماعي داخل المدرسة ومشاركة الطلبة في الأنشطة المدرسية .

قائمة المصادر والمراجع

- 1- الدخيل ، محمد عبد الرحمن ، (2004) . النشاط المدرسي وعلاقة المدرسة بالمجتمع ، الرياض ، دار الخريجي للنشر والتوزيع .
- 2- الفقيري ، عبدالعزيز ، (2014) . الموسوعة الثقافية المدرسية ، ط1 ، دار الحكمة للطباعة والنشر .
- 3- حبيب ، جمال شحاته – حنا ، مريم ابراهيم ، (2011)، الخدمة الاجتماعية المعاصرة ، الأسكندرية ، المكتب الجامعي الحديث .
- 4- جوري ، توماس جورج ، (1996) ، الشخصية مفهومها وسلوكها وعلاقتها بالتعلم ، بيروت ، المؤسسة الجامعية للدراسات للنشر والتوزيع .
- 5- خليل ، فاطمة ، (2018) ، الارشاد المدرسي وتربية المراهقين في المدرسة .
- 6- سليمان ، جمال – سلوم ، طاهر ، (2014)، الأنشطة المدرسية ، جامعة دمشق ، كلية التربية .
- 7- سليمان ، عدلي وآخرون ، (1996) ، الخدمة الاجتماعية ورعاية الشباب المدرسي ، القاهرة ، مكتبة عين شمس .
- 8- شحاته ، حسن (1992)، النشاط المدرسي مفهومه ووظائفه ومجالات تطبيقية ، ط2 ، القاهرة ، دار البنائية المصرية .

- 9- شحاتة ، حسن ، (1997) ، النشاط المدرسي ماهية وأهدافه ووظائفه ومجالاته ومعاييرته وإدارته وتخطيطه وتنفيذه وتقييمه ، دار الاندلس للنشر والتوزيع .
- 10- شاکر ، حمدي محمود ، (2003) ، النشاط المدرسي ماهية وأهدافه ووظائفه ومجالاته ومعاييرته وإدارته وتخطيطه وتنفيذه وتقييمه دار الاندلس للنشر والتوزيع .
- 11- طة ، سهام محمد أمر الله ، (2008) ، الأنشطة المدرسية الحرة بين الواقع والمأمول ، الإسكندرية ، مؤسسة جوري الدولية .
- 12- عبد الحفيظ ، السيد - حافظ ، هناء ، (1991) ، الخدمة الاجتماعية ومجالاتها التطبيقية ، الإسكندرية ، مكتب الجامعي الحديثة .
- 13- لافي ، سعيد عبدالله ، (2010) ، النشاط المدرسي بين النظرية والتطبيق ، ط1 ، القاهرة ، عالم الكتب .
- 14- محمد ، صالح ، (1992) ، الإدارة المدرسية في ضوء مهام مدير المدرسة السلوكية والتربوية .
- 15- البطاشي ، ناصر بن محمد صالح ، (2019) ، الأنشطة التربوية ودورها في تنمية شخصية الطالب من وجهة نظرا أخصائي الأنشطة المدرسية بمدارس التعليم ما بعد الاساسي بمحافظة مسقط ، مجلة الفتح ، ع77 .
- 16- صكح ، نزهة علي صالح ، (2020) ، تصور مقترح لدور الأخصائي الاجتماعي المدرسي في توجيه البرامج والأنشطة المدرسية نحو تنمية مواهب الابناء ورعايته ، مجلة البحوث العلوم الانسانية والاجتماعية ، ع10 .
- 17- سميرة ، برهوم ، (2006) ، واقع ممارسة النشاط المدرسية في مرحلة التعليم الاساسي الدنيا ، رسالة ماجستير (غير منشورة) كلية التربية الجامعة الإسلامية عزة .